

СПЕЦИФИКА ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ**SPECIFICITY OF PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA**

ЕМЕЛЬЯНОВА АННА ВИКТОРОВНА,
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет».

EMELYANOVA ANNA VIKTOROVNA,
BU VO KhMAO-Yugra "Surgut State University".

Статья посвящена анализу проблем психосексуального развития больных шизофренией и психолого-педагогических и психотерапевтических условий для их преодоления. Целью исследования является клиническая оценка психосексуального дизонтогенеза при шизофрении и специфики проявления сексуального поведения больных шизофренией. Объектом исследования является психосексуальное поведение у лиц, больных шизофренией. Предметом исследования являются особенности психосексуального развития больных шизофренией. Методическим инструментарием исследования стали методики «Розовый куст» Х. Лейнера, рисунки: «Человек», «Человек противоположенного пола», «Он и она вместе», «Семья», проведенные в ходе индивидуального психологического консультирования, «Линии жизни» и клинической беседы.

The article is devoted to the analysis of the problems of psychosexual development of patients with schizophrenia and the psychological, pedagogical and psychotherapeutic conditions for overcoming them. The aim of the study is the clinical assessment of psychosexual dysontogenesis in schizophrenia and the specificity of the manifestation of sexual behavior in schizophrenic patients. The object of the research is psychosexual behavior in persons with schizophrenia. The subject of the research is the peculiarities of psychosexual development of patients with schizophrenia. The methodological research toolkit was the "Rose bush" methodology by H. Leiner, drawings: "Man", "Man of the opposite sex", "He and she together", "Family", carried out in the course of individual psychological counseling, "Life lines" and clinical conversation.

Ключевые слова: шизофрения; сексуальные расстройства; психосексуальное развитие; психосексуальный дизонтогенез; этапы психосексуального развития; психолого-педагогическое сопровождение нарушений психосексуального развития при шизофрении.

Key words: schizophrenia; sexual dysfunctions; psychosexual development; psychosexual dysontogenesis; stages of psychosexual development; psychological and pedagogical support of psychosexual development disorders in schizophrenia.

Одной из основных проблем людей, страдающих шизофренией, является проблема социального взаимодействия. Поскольку необходимым компонентом успешной социализации является нормальная половая идентичность, то проблема психосексуальных расстройств у лиц, страдающих шизофренией, является актуальной, как в связи с достаточной распространенностью этой группы нарушений, так и важной ролью, которую играет психосексуальный фактор в терапии этих больных.

Если существует достаточно много работ, исследований, разработаны специальные реабилитационные программы, касающиеся сексуальных нарушений при пограничных состояниях, то в отношении сексуальных нарушений при психических расстройствах с преобладанием эндогенных факторов дело обстоит несколько иначе. Сексуальные нарушения у больных шизофренией многие годы не изучались, хотя отдельные наблюдения и замечания можно встретить в начале XX века в работах таких ученых как: Е. Крепелин, К. Биренбаум, Ж. Кристиан, В. Магнан и П. Легран, А. Кемпинский и др. Также отметим, что и отечественные психологи интересовались нарушениями половой идентичности у больных шизофренией. В частности наблюдениями такого вида расстройства занимались: С.А. Овсянников, Г.П. Панталева, Г.С. Васильченко, А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенский. И всё же, несмотря на многочисленность и разнообразие исследований в этой области до сих пор многие вопросы остаются открытыми. Отсутствуют четкие описания особенностей аномального сексуального поведения больных шизофренией, нарушений половой идентичности, полоролевого поведения, закономерностей их формирования и динамики развития, зависимости клинических проявлений психосексуального расстройства от этапа психосексуального развития, на котором происходит воздействие вредности в виде дебюта эндогенного процесса, взаимоотношения и взаимовлияния формы психосексуального расстройства и ведущего психопатологического синдрома.

На наш взгляд, развитие личности больного шизофренией необходимо рассматривать с точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского с привлечением понятий периодизации развития: понятия возраста, социальной ситуации развития, критических и литических периодов, ведущей деятельности, психологических потребностей и новообразований развития и пр.

Рассматривая вопрос о проблемах сексуального развития и психолого-педагогических средствах их решения важно дать определение норме сексуального развития. Так, А.А. Ткаченко нормальное сексуальное поведение определяет как поведение, соответствующее возрастным и полоролевым онтогенетическим закономерностям данной популяции, осуществляемое в результате свободного выбора и не ограничивающее в свободном выборе партнера [3]. Психосексуальное развитие - один из аспектов индивидуального психического развития, в процессе которого формируются половое самосознание, половая роль и психосексуальная ориентация человека, которые являются основой для становления половой идентичности.

Г.С. Васильченко, В.М. Маслов и И.Л. Ботнева (1983, 1990) выделяют три этапа нормального психосексуального развития (см. табл. 1) [1].

На первом этапе психосексуального развития – формировании полового самосознания – депривация матери или серьезное нарушение симбиоза с ней (отвержение ребенка, проявление к нему агрессии) приводит к реагированию на незнакомых людей страхом и агрессией, а затем к формальным отношениям с людьми, неразборчивости в выборе друзей, чрезмерной жестокости. Став взрослыми, эти лица часто не способны испытывать привязанность к другим, в том числе к своему половому партнеру. Такие же последствия мы наблюдаем у больных шизофренией.

На втором этапе – формировании стереотипа полоролевого поведения – может нарушаться выбор половой роли при отсутствии условий или наличии жестких запретов на реализацию полоролевых «семейных» и «сексуальных» игр, требующих выполнения гендерных ролей (жениха, невесты, отца, матери, ребенка и т. д.). У больных шизофренией в анамнезе часто наблюдается подобное гипертрофированное отношение родителей к половым аспектам, что может проявляться в нарушении полоролевого поведения (например, гиперфеминности, гипермаскулинности больных при понимании своей половой роли, педофилии и пр.).

Таблица 1. Психосексуальное развитие человека.

Возрастные периоды	Этапы психосексуального развития	Фазы и их основные проявления
С первых месяцев жизни до 2-4 лет (максимум 5 лет)	I этап. Формирование полового самосознания	1-я фаза (выработка установки): осознание собственной половой принадлежности и пола других людей 2-я фаза (научение и закрепление установки): любопытство, направленное на половые признаки, в том числе изучение половых органов
От 2-5 лет до 7-10 лет	II этап. Формирование половой роли в соответствии со своим полом	1-я фаза: выработка полоролевых установок 2-я фаза: научение полоролевому поведению в играх
От 7-10 лет до 18-20 лет (максимум 25 лет)	III этап. Формирование психосексуальных ориентации, обуславливающих выбор объекта полового влечения и форм его реализации (три стадии).	
7-10 лет	1-я стадия - формирование платонического либидо	1-я фаза: обожание, платонические мечты, фантазии 2-я фаза: ухаживания, платоническое общение
11-15 лет	2-я стадия - формирование эротического либидо	1-я фаза: эротические фантазии 2-я фаза: эротические ласки и игры
16-20 лет	3-я стадия - формирование сексуального либидо	1-я фаза: сексуальные фантазии 2-я фаза: начало половой жизни, сочетание сексуальных эксцессов с периодами воздержания и мастурбации

На третьем этапе - формировании психосексуальных ориентаций – у больных шизофренией наблюдается невозможность эмансипации от семьи, от матери в силу жесткого симбиоза, при одновременном появлении желаний вступить в деятельность, соответствующую возрасту, – интимно-личностное общение с противоположным полом. Появляются эротические и сексуальные фантазии, которые противостоят как симбиозу со значимым лицом, так и нравственным установкам последнего. Мать воспринимается как эталон идеальной платонической любви, а сексуальность понимается как «грязь и порок». Данное противоречие наблюдается и при нормативном развитии, но никогда не достигает степени расщепления, как в преморбиде больных шизофренией. При формировании шизофрении «Я» подростка остается слитым с «Я» матери, что способствует тому, что мотивы, потребности и ценности нравственной чистоты и асексуальности значимого лица считаются своими, а свои сексуальные фантазии, соответствующие возрасту, отчуждаются, свое авторство не воспринимается. Собственные фантазии и мысли, уже неподконтрольные личности, начинают звучать как

«голоса в голове», формируя дебют шизофренической симптоматики. В клинике нарушение становления сексуальности проявляется в виде бреда и слуховых галлюцинаций сексуального содержания.

Нарушения психосексуального развития при шизофрении может быть разных видов, могут встречаться отставание и преждевременное развитие. Ретардация психосексуального развития в результате шизоидного расстройства личности проявляется в тормозящем влиянии, заметном уже на этапе формирования полоролевого поведения, а максимально проявляется при становлении психосексуальных ориентации. Так, робость, застенчивость, нерешительность, впечатлительность, слабость побуждений, свойственные лицам с тревожным (уклоняющимся) или шизоидным расстройствами личности, затрудняют контакты с окружающими (в том числе и сексуальные), а крайняя изменчивость эмоций, способность к яркому фантазированию, недостаток волевых качеств в сочетании с трудностями общения способствуют формированию и закреплению заместительных форм половой активности (например, стойкой регулярной мастурбацией в сочетании с сексуальными фантазиями и просмотром соответствующей видеопроодукции).

Социогенные ретардации психосексуального развития чаще всего наблюдаются при гармоничном психофизическом развитии личности, но неправильном половом воспитании. Привитие ребенку мысли, что все, связанное с полом, -постыдное и грязное, ограничения в общении со сверстниками, негативная реакция на любые проявления сексуальности ребенка, воспитание у него отношения к «телесному низу» как к чему-то порочному, непристойному нередко задерживают психосексуальное развитие, формируя у субъекта устойчивые представления о неприличном характере не только половых контактов, но даже мыслей на «постыдную» тему. Данную особенность мы можем наблюдать у больных шизофренией растущих в семье с жесткими нормами и правилами, где темы сексуальности рассматриваются как нечто «греховное» и крайне постыдное. Данное воспитание приводит к нарушениям психосексуального развития, например в сочетании со спецификой заболевания мы наблюдаем бредовые идеи у больного о «грязности» мыслей окружающих противоположенного, о его святости и т.д.

Другой вариант патологии психосексуального развития при шизофрении – это преждевременное психосексуальное развитие, характеризующееся ранним становлением сексуальности, опережающим средние возрастные нормы и половое созревание. Шизофрения, начавшаяся в раннем возрасте, затрудняет коммуникации со сверстниками, способствует ранней фиксации интереса детей на сексуальной сфере. Реализация различных, часто девиантных форм половой активности в возрасте до 10 лет приводит к их прочной фиксации с формированием выходящего за рамки нормы сексуального стереотипа, который в дальнейшем практически не поддается терапевтической коррекции.

Во всех случаях нарушения психосексуального развития требуется постоянное индивидуальное наблюдение за ребенком взрослыми и психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение должно быть направлено на выработку у родителей адекватного отношения к ребенку, обеспечение деликатного, но эффективного контроля его контактов со сверстниками, развитие «Я» ребенка, что способствует становлению половой идентичности, включающую половую роль и ориентацию [16].

Целью нашего эмпирического исследования являлась клиническая оценка психосексуального дизонтогенеза при шизофрении и специфики проявления сексуального поведения больных шизофренией для определения условий их психолого-педагогического сопровождения.

Методическим инструментарием исследования стали методики «Розовый куст» Х. Лейнера, рисунки: «Человек», «Человек противоположенного пола», «Он и она вместе»,

«Семья», проведенные в ходе индивидуального психологического консультирования, «Линии жизни» и клинической беседы [3; 4].

Нашими подопечными выступили: женщины в возрасте от 18 лет, имеющие диагноз F20.0 (параноидная форма шизофрении), F 20.6 (простая форма шизофрении).

В процессе нашего исследования мы обнаружили у всех подопечных нарушения стадий психосексуального развития. Во-первых, в ходе психосексуального развития наблюдается недоразвитие платонической стадии, на котором поляризуются идеальные и эротические образы, что проявляется во внутренней борьбе наших подопечных со своей половой идентичностью. Во-вторых, в 100% случаев наблюдается недоразвитие эротической стадии психосексуального развития, когда у подопечных при всем желании сексуальных контактов, наблюдаются барьеры, мешающие реализации потребности, что и является причиной возникновения психотических состояний. Именно невозможность реализации сексуального желания связана с наличием патологического симбиоза больного со значимым другим. При шизофрении у больного собственное Я и Я значимого другого, настолько слиты, что сексуальные связи с иными лицами, в принципе невозможны, поскольку это будет означать отделение от значимого другого. Таким образом, такой патологический симбиоз мешает созданию образа Я, реализации своих мотивов, и, в том числе, реализации сексуальных потребностей.

В-третьих, мы обнаружили недоразвитие сексуальной стадии психосексуального развития. Была обнаружена двойственность в отношении сексуальной близости, что выражалось как противоречие между желанием близости и восприятием ее как грязной и низменной, что приводило к отрицанию авторства самой потребности и превращению ее в «закодированное сообщение» в виде продуктивного симптома болезни (галлюцинации, бред, внушенные мысли)

Мы можем предположить, что данные нарушения связаны с особой социальной ситуацией развития подопечных, в которой значимый другой выступает в качестве агрессора, поглощающего все мотивы личности, в том числе и сексуальные, и препятствующего формированию личностных границ и отделению своего «Я» от «Я» значимого лица. Образ значимого другого, с которым слита личность больного шизофренией, – это образ платонический, что мешает развитию эффективной гендерной идентичности и сексуального поведения. Психолого-педагогическое сопровождение должно быть направлено на преодоление патологического симбиоза со значимым другим, на создание образа Я, на отделение и прояснение своих мотивов и потребностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильченко, Г.С. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. — М., 1990. — 576 с.
2. Самохвалов, В.П. Психиатрия: Учебное пособие / В. П. Самохвалова. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 575 с.
3. Ткаченко, А.А. Аномальное сексуальное поведение / Под ред д-ра мед наук, проф. А. А. Ткаченко и д-ра мед. наук Г. Е. Введенского. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. — 657 с.
4. Леденцова С.Л. Проект “Cherchez la femme” (учебное пособие по курсу «Семейное психологическое консультирование») Сургут. гос. ун-т. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2005. – 71с
5. Методики исследования личности в клинической психологии (учебно-методическое пособие) Сургут. гос.ун-т. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2018. – 97с.
6. Леденцова С.Л. Принципы психологического консультирования соматических и психосоматических больных (учебно-методическое пособие) Сургут. гос. ун-т. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2019. – 66 с.

7. Леденцова С.Л., Буртник А.В. Ключевой конфликт больных шизофренией, как причина развития патологической личности. Психология развития в образовательной, организационной и клинической практике: опыт научно-практической деятельности и перспективы развития: сборник статей Всероссийской конференции с международным участием. г. Сургут, 21-22 ноября 2014. – Сургут, 2014 – С. 79-84

8. Леденцова С.Л., Буртник А.В. Особенности социальной ситуации развития больных шизофренией, как причина развития патологической личности Психология и социология. Клиническая психология: Международная конференция «Научная индустрия европейского континента – 2014». Россия. 27.11-15.12 2014. – Белгород, Россия: ООО «Руснаучкнига»; Днепр-петровск, Украина: «Наука и образование»; Прага, Чехия: «Education and Science»; Уральск, Казахстан: ТОО «Уралнаучкнига»; София, Болгария: «Бял ГРАД-БГ»; Гомель, Беларусь: ООО «Научный вестник», «Nauka I studia», 2014г. – С.156- 160.

9. Леденцова С.Л., Леонова А.В. Фрустрация ведущей потребности личности как семантика психотических симптомов при шизофрении Северный регион: наука, образование, культура. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2016. – № 2 (34) – С. 183-189

10. Леденцова С.Л. Основные аспекты психогенеза шизофрении в развитии личности Психология развития в образовательной, организационной

11. и клинической практике: опыт научно-практической деятельности и перспективы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции. г. Сургут, 24-26 ноября 2017г.– Сургут: ИЦ СурГУ, 2017 – С.120-130.

12. Леденцова С.Л. Модель психологического развития больного шизофренией как консультативная задача Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – Москва: Аналитика – Родис. – октябрь 2018. – №5А. – С.42-52.

13. Леденцова С.Л., Безродный Р.Г. Нарушение психосексуального развития подростков, воспитывающихся в социально-педагогических учреждениях Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – Москва: Аналитика – Родис. – февраль 2020. – № 1А. – С. 182-191.

14. Леденцова С.Л., Безродный Р.Г. Модель психологического сопровождения подростков с нарушением психосексуального развития, воспитывающихся в социально-педагогических учреждениях Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции. г. Азов, 18 ноября 2019г. – Чебоксары: ИД Среда, 2019. – С. 1-8.

© Емельянова А.В., 2021.